

O Paraná: uma Raiz para o Brutalismo de Artigas

Seção temática: As cidades assumem o moderno

Autor: Miguel Antonio Buzzar

Formação: Mestre e Doutor pela FAU USP, professor do Depto. de Arquitetura e urbanismo da EESC USP

Endereço: Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 165/ apto. 1404, Vila Mariana São Paulo, Capital. CEP: 04106-061.

Fone: (11) 5549-1158

e-mail: mbuzzar@sc.usp.br

Resumo:

A Arquitetura Moderna Brasileira – AMB - conheceu a consolidação do seu primeiro repertório com as obras de Niemeyer na Pampulha sob a ótica das idéias de Lúcio Costa, integrando modernismo internacional ao passado e características locais, atribuindo a ele legitimidade cultural. Durante os anos 1950 a mesma AMB foi objeto de várias críticas. A que nos interessa é aquela que afirmava ser a AMB alheia ao povo, frutificando em empreendimentos da especulação imobiliária. Artigas que havia se convertido ao modernismo de Costa e Niemeyer em meados dos anos 1940, mostrou-se absolutamente crítico da arquitetura moderna em 1951 e 1952 em textos como Le Corbusier e o Imperialismo e Caminhos da Arquitetura Moderna. A sua crítica apenas é possível de ser entendida no quadro das formulações do Realismo e em particular do Realismo Socialista, que se não tiveram uma formalização na arquitetura, não deixaram de marcar o debate artístico e arquitetônico do período. Artigas superou as limitações do Realismo, após este ter sido desautorizado no debate internacional que os Partidos Comunistas realizaram em meados dos anos 1950. Entretanto, as críticas realistas ao modernismo de certa forma permaneceram vivas em Artigas na sua retomada moderna, que se dá com a Casa Baeta, em 1956, na qual cita explicitamente as casas de madeira do Paraná, utilizando as pranchas das formas de madeira no sentido vertical, atribuindo particularidade ao tratamento bruto do concreto, como a buscar substância e propriedade de raiz que o modernismo brasileiro não possuía, em que pese as formulações de Costa. Nesta operação, que inicia a fase brutalista, inverte o sentido das suas obras modernas em Londrina. Nelas, era o Brasil moderno que integrava o interior/arcaico com a arquitetura, agora era o Brasil “autêntico”, mas também arcaico, que qualificava positivamente o modernismo, afirmando a realidade como forma de informar a arquitetura.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira; Realismo moderno/arcaico

O PARANÁ: UMA RAIZ PARA O BRUTALISMO DE ARTIGAS

INTRODUÇÃO

A Arquitetura Moderna Brasileira – AMB - após a obra do Ministério da Educação e da Saúde Pública (1937/1943) e do Pavilhão na Exposição de Nova Iorque (1939) conheceu a consolidação do seu primeiro repertório, sob a ótica das idéias de Lúcio Costa, com as obras de Oscar Niemeyer no Conjunto da Pampulha, que procurava integrar o modernismo internacional ao passado e as características arquitetônicas e construtivas locais, atribuindo ao modernismo legitimidade cultural.

No início dos anos 1950, já reconhecida em termos internacionais, a mesma AMB foi objeto de várias críticas. A que nos interessa é aquela que afirmava ser a AMB alheia ao povo, detentora de um repertório abstrato, no limite alienante e frutificando em empreendimentos da especulação imobiliária. Vilanova Artigas que havia se convertido ao modernismo de Costa e Niemeyer em meados dos anos 1940, mostrou-se absolutamente crítico da arquitetura moderna em 1951 e 1952 em textos como *Le Corbusier e o Imperialismo* e *Caminhos da Arquitetura Moderna*. A sua crítica apenas é possível de ser entendida no quadro das formulações do Realismo e em particular do Realismo Socialista, que se não tiveram uma formalização na arquitetura, não deixaram de marcar o debate artístico e arquitetônico do período.

Como dirigente intermediário do Partido Comunista, editor da Revista *Fundamentos*, dedicada a formação militante e divulgação de propostas do partido, Artigas estava comprometido com as formulações do Realismo Socialista, que no período, mais do que uma linha cultural, era a doutrina artístico-cultural que os Partidos Comunistas buscavam implementar como um complemento as suas políticas. Em vários países a imposição de uma doutrina cultural causava desconforto a vários artistas, arquitetos e intelectuais comunistas, que tinham seus trabalhos questionados por não seguirem a formulações “estéticas” preconizadas. No Brasil as discussões entre realistas (figurativistas) e abstratos (concretistas, mas também pejorativamente tratados como cosmopolitas, porque distantes ou desinteressados da realidade nacional e a serviço do imperialismo), conheceram seu apogeu no período das duas primeiras bienais internacionais de São Paulo (na primeira metade dos anos 1950), tendo as artes plásticas como epicentro. Entre 1955 e 1956 o Partido Comunista da (então) União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, flexibilizou a linha cultural, na prática extinguindo o Realismo Socialista como doutrina cultural para os comunistas de todos os países.¹

Uma arquitetura realista, nunca chegou a ser formalizada no Brasil de forma clara, ainda que no IV Congresso Brasileiro de Arquitetos de 1954, realizado em São Paulo, no plano teórico algumas

¹ Para esta questão ver Banham, R., *El Brutalismo en Arquitectura*, p.11.

teses postulavam uma arquitetura menos abstrata. Essa visão abrigava artistas, arquitetos e intelectuais que entendiam que a arquitetura moderna brasileira era fruto de uma importação “*de modos e gostos predominantes nos países imperialistas*”² e, tanto lá como aqui, desvinculados do povo, servindo exclusivamente à burguesia local. A concepção era da mesma lavra daquela que criticava a arte abstrata, pois as obras arquitetônicas modernas produzidas no Brasil, até então, segundo Demétrio Ribeiro, um dos expoentes dessa visão: “*não sugerem nenhuma idéia determinada, não podem ser interpretadas esteticamente em relação à realidade*”,³ não sendo, portanto, afeitas a uma expressão social. No seu discurso, propunham uma arquitetura com formas advindas das utilizadas pelo povo, pois ele seria o grande guardião da tradição.⁴ Desta forma, o alcance social da arquitetura dependia da adoção de formas e tipologias distintas da moderna, que deveriam ter uma expressão realista ou empírica,⁵ em uma linha próxima a do neo-realismo italiano que procurava compilar tipologias e processos construtivos “populares” exemplificados no *Manuale dell’architetto* organizado por Ridolfi e Calcaprina para o Conselho Nacional de Pesquisa.⁶ A obra paradigmática do neo-realismo arquitetônico foi o bairro Tiburtino (*Quartiere Tiburtino*) em Roma. Nele, tanto o intento de uma implantação informal, espontânea, como a utilização de técnicas tradicionais e, mesmo artesanais “arrancadas” de um mundo “*contadino*” (vernacular), pretendiam dar forma a uma “*utopia regressiva*”.

2. Ribeiro, Demétrio, Sobre Arquitetura Brasileira, in: Horizontes nº5, p.145.

3. Idem, Ibdem, p.145.

4. Pereira, Miguel Alves, forneceu o ideário e composição do grupo relativo a essa visão em artigo em que explicou: “*a revisão do movimento modernista pretendeu afirmar-se através do Grupo de Estudos de Arquitetura, constituído por professores e estudantes da Faculdade de Arquitetura do Rio Grande do Sul, fundado em 1952, sob a liderança de Demétrio Ribeiro e Edgard Graeff. Este grupo discutia as idéias do realismo socialista, movimento inspirado por Stálin, na União Soviética, e teorizado por Joseph Sjdánov. Discutia-se, além disso, textos de Joseph Revai (ministro da Educação da Hungria), de Mário de Andrade, Edgard Graeff, Walter Gropius etc., e se polemizava com Vilanova Artigas e Niemeyer. Valeu essa discussão toda, porém o realismo socialista não deu certo, e a gente seguiu a trilha modernista. Afinal, o Artigas poderia estar com a razão*”. Pereira destacava como integrantes do grupo, além de Ribeiro e Graeff, dentre outros: Enilda Ribeiro, Nelson Souza, Carlos Maximiliano Fayet, além dele mesmo. O trecho é significativo, ainda que, Artigas não seja o modernista - como veremos - que Pereira induziu à conclusão. Pereira, M. A., Recuperar as Utopias (a recriação do novo), in AU nº 06, p.45.

5. Beber na tradição do nosso passado, que para esses críticos do moderno, assim como para o conjunto da intelectualidade modernista, havia existido e não era um construto ideológico, não bastava. Neste sentido, Ribeiro afirmava que as formas da arquitetura moderna seriam “*estranhas*”, porque: “*(...) não tem havido uma preocupação séria de se aproximar às exigências estéticas de nosso povo e, se existe essa preocupação, as obras não revelam*.” Sem uma determinada visão de democratização do processo de elaboração arquitetônica, em que uma noção de empirismo era recorrente, não podia haver arquitetura nacional, porque, como já dito, era no povo e na expressão da cultura popular que residia a tradição. Esta seria revelada ao arquiteto num processo distinto daquele que vinha ocorrendo. Somente servindo ao povo, aceitando a sua participação e, apenas desta forma, poder-se-ia reinterpretar suas práticas construtivas e produzir uma arquitetura nacional, porque, verdadeiramente, popular. A síntese desta posição pôde ser vista na conclusão da tese apresentada pelos arquitetos gaúchos Demétrio e Enilda Ribeiro e Nelson Souza, no Congresso citado, onde firmaram que: “*1) - A Arquitetura brasileira está ameaçada de degenerescência devido ao seu isolamento do povo. 2) - A única possibilidade de desenvolvimento da arquitetura brasileira reside em sua democratização, na base da satisfação das necessidades materiais e espirituais do povo. 3) - Os conceitos teóricos dos arquitetos sobre os problemas sociais, históricos e estéticos desempenham um papel decisivo na evolução da arquitetura*.” Ver Ribeiro, Demétrio; Souza, Nelson.; Ribeiro, Enilda, Situação da Arquitetura Brasileira, in: Anais IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, pp.185-87.

6. Os principais arquitetos identificados com o neorealismo foram: Mário Ridolfi, Ludovico Quaroni e Mario Fiorentino que formaram a chamada “*escola romana*”. Ver Tafuti, M. e Dal Co, F., Architettura Contemporanea, p.326. Para Tafuti e Dal Co, a exaltação de um “*mestieri*” tradicional, concebido intelectualmente, além da questão ideológica, com uma “*volontà di definire un linguaggio direttamente comunicativo per le classi popolari, protagoniste della ricostruzione postbellica*”, tinha um uso articulado para com o lugar do setor da construção na economia, que deveria absorver uma mão de obra abundante e desqualificada, originária do sul e genericamente do campo. Para Montaner, o *Manuale* é uma “*tentativa de codificación de la experiencia constructiva artesanal. Se estaba defendiendo un tipo de saber cultural autóctno que no podia ser transferido por métodos estrictamente modernos sino que requiría de la permanencia de ciertos parámetros artesanales*”, Montaner, J. M., Después del Movimiento Moderno, p.103.

A posição de militante, e mais ainda, de dirigente intermediário, responsável pela formação política e intelectual no partido, portanto, diretamente envolvido pelo debate cultural nacional e internacional, tencionava as elaborações arquitetônicas de Artigas. Por um lado, criticava tipologias passadistas, ou a transposição de tipologias do passado, que via de regra era o desaguadouro das propostas realistas para a arquitetura (aqui, mas, sobretudo em vários outros países), e por outro, ainda que suas obras permanecessem inscritas no modernismo, não deixava de problematizar a sua linguagem abstrata.

A idéia de figuração ou de narrativa, dito de outra forma, a noção de que a arte e arquitetura fossem veículos para a narrativa ou representação de um processo, ou fato era fundamental para Artigas, nutria discordâncias das aplicações realistas existentes na arquitetura. Mesmo quando a proposta realista não era formalmente referenciada no passado (como a retomada do neo-colonial proposta pela direção do Partido Comunista Brasileiro),⁷ dirigindo-se para formas construtivas correntes (populares), Artigas as interpretava como arcaicas (e populistas), portanto, incompatíveis com as necessidades de uma país, como o Brasil, que necessitava desenvolver a sua indústria, inclusive a da construção civil, tarefa que os arquitetos deveriam abraçar.

A tarefa a que se propunha, era dupla: a de superar as limitações do realismo, ressemantizando o modernismo. Assim, as críticas realistas ao modernismo de certa forma permaneceram vivas em Artigas na sua retomada moderna, mesmo depois do realismo ter perdido o status de doutrina cultural.

AS CASAS DA MEMÓRIA: DA MADEIRA AO CONCRETO

A Casa Baeta, projetada em 1956, após o declínio da doutrina realista, foi a obra com a qual Artigas reatou com o desenvolvimento moderno anterior e, a partir dela, acrescentou novas questões e soluções, respondendo a dupla tarefa. Nela, o volume único assobradado e com um piso intermediário, agregava outras informações, entre as quais se destacava o concreto, que não mais se limitava à estrutura e ganhava as empenas frontal e posterior. De forma ambígua, sendo cegas, as empenas anunciavam a mudança na organização interna da planta (Fig. 2, 3): o abrigo de automóvel além de encravado na entrada da construção, compunha uma ante-sala com o acesso à casa propriamente dito, ligando-se o conjunto diretamente à cozinha e aos outros

⁷ Em entrevista a Aracy Amaral, Artigas, explicaria a repercussão no Partido que a conclusão do texto Caminhos da Arquitetura Moderna, que não propunha uma arquitetura de tipo realista, teve: *"em consequência, os camaradas da direção do Partido ficaram muito aborrecidos comigo por causa daquilo e reuniram esse pessoal sectário, de esquerda, que era o pessoal do Rio Grande do Sul, que propunha uma arte regionalista, e que passaram a desenhar homem com laço e cavalo de fronteira. Há umas gravuras do Scliar muito bem-feitas, uma cerca de arame e um homem com um laço. Eu não tolerava isso, achava uma visão pobre...Em relação à arquitetura, no fundo pensavam que o realismo socialista que defendiam estaria necessariamente vinculado ao fazer uma arquitetura colonial, como o Lúcio Costa tinha inventado, como vinha do passado."* Amaral, Aracy A., As posições dos anos 50 - entrevista de Vilanova Artigas, in Projeto nº109, p.97. Quanto ao neocolonial, em depoimento ao autor Júlio R. Katinsky, afirmou que a orientação que o PCB, principalmente através de seu dirigente Diógenes de Arruda Câmara, traduzia como coerente com o realismo socialista para a arquitetura era o neocolonial.

serviços, à sala - sendo boa parte dela com o pé-direito duplo - tradicionalmente posta na frente estendia-se, a partir da entrada, pela parte posterior ladeando os serviços e abrindo-se, através de uma grande porta de vidro, para o quintal (jardim) na lateral oposta à dos serviços.⁸ A meio piso, subindo a escada, locado junto à entrada e integrada à sala, fazendo parede com o abrigo, portanto, na parte frontal do volume, Artigas projetou o estúdio e no piso superior os quartos. O resultado era uma definitiva compactação da edificação, que cada vez mais se voltava para o seu próprio corpo, indicando dois conteúdos na reorganização funcional da planta (Fig. 1). O primeiro simbólico, a casa era um “mundo” paralelo ao exterior, com complexidade própria, que o volume único configurava e encerrava. O segundo funcional, o volume residencial deveria conter o planejamento das atividades domésticas e os ambientes seriam localizados, em relação à rua, conforme a intensidade da relação interior-exterior. Esta funcionalidade, concebida do ponto de vista da economia e dos fluxos domésticos como espelho da economia urbana, pretendia ser material - num sentido diferente de funcionalidade prática e distinta de ergonômica -, representando uma atitude em oposição ao formalismo das edificações modernas. Por outro lado, a simbologia do “mundo” paralelo, somada à funcionalidade urbana - agregados ao volume único e à organização da planta -, configuravam uma representação final que tendia a anular as duas componentes, tratadas de forma individualizadas, gerando uma continuidade entre o espaço da rua e o espaço da casa.

8. Essa organização da planta de forma genérica se efetivaria na seqüência dos projetos residenciais: serviços na frente, estar - convívio - nos “fundos”, que passariam a ser tratados como áreas privilegiadas.

Fig. 1: Casa Baeta, plantas e corte, São Paulo 1956

Fig. 2: Casa Baeta, São Paulo 1956.

Entretanto, a residência trazia novas questões. As empenas de concreto registravam a impressão “digital das tábuas” de suas fôrmas que, inusualmente, eram aplicadas na vertical (Fig. 3).

Fig. 3: Casa Baeta, São Paulo 1956.

A casa erguia-se matérica: sem revestimento de massa; apenas caiado de branco, rugoso e denso, o concreto revelava a desigualdade da produção industrial e as fissuras técnicas com as quais o arquiteto tinha que lidar. Completando o aspecto geral, a cobertura era de telha de barro e o uso da cor aparecia acentuadamente. A forma assimétrica do pentágono da empena, se por um lado permitia as aberturas das janelas numa lateral, por outro, era a confirmação de uma releitura de casas populares de madeira que as fôrmas desenhavam. A concepção precisa, mais de uma vez, Artigas explicitou, como quando afirmou que as marcas das fôrmas de madeira deveriam repetir, quando retiradas:

“a casa em que vivi quando era criança e jovem em minha terra, no Paraná. Em todo o caso, eu quis fazer nesta obra uma casa paranaense.(...), como quem vai buscar no amor juvenil que essa casa me tinha deixado a expressão que eu tinha que botar nesta obra.”⁹

Várias questões surgem desta afirmação. A primeira seria confirmarmos se esse discurso estava conceitualmente presente quando da elaboração do projeto ou se foi posterior, refletindo um momento mais recente em que já existiria um novo entendimento positivo de contribuições vernaculares na arquitetura. Em depoimento, o arquiteto Júlio Roberto Katinsky relatou que, quando à época do projeto, Artigas havia confeccionado um estudo da casa, em que a fachada era de lambrequins de madeira, qual as casas paranaenses e que, a partir dele, foi elaborado o

9. Artigas, João Batista Vilanova, Resposta a Quinta Argüição, A Função Social do Arquiteto, p.77.

projeto com o resultado conhecido (Fig. 4). Portanto, acreditamos que a afirmação de Artigas, acima citada, refletia o momento da elaboração.

Fig. 4: Casa Baeta, Artigas - croquis da fachada.

Do ponto de vista da apropriação do repertório de uma arquitetura “menor”, certamente, não era um pensamento *sui generis* na produção arquitetônica brasileira. No texto de Lúcio Costa *Razões da Nova Arquitetura* e na tese *A Tradição na Arquitetura Brasileira*, apresentada por Gustavo Neves da Rocha Filho no *IV Congresso Brasileiro de Arquitetos*, essa arquitetura, através das casas dos atuais pioneiros, aparecia como o signo contemporâneo da tradição arquitetônica brasileira efetiva: a honestidade construtiva. No texto Costa, em 1937, afirmava que a casa do colono apesar do seu aspecto frágil seria engenhosamente construída, absolutamente integrada às condições do meio, sendo assim atual: *“Feitas de ‘pau’ do mato próximo e da terra do chão, como casa de bicho, servem de abrigo para toda a família (...) e ninguém liga de tão habituado que está, pois ‘aquilo’ faz mesmo parte da terra como formigueiro, figueira-brava e pé de milho - é o chão que continua. Mas, justamente por isto, por ser coisa legítima da terra, tem para nós, arquitetos, uma significação respeitável e digna; enquanto que o ‘pseudomissões, normando ou colonial’, ao lado, não passa de um arremêdo sem compostura.”*¹⁰ Na tese Rocha a partir de uma rápida passagem pela arquitetura civil no período colonial, tomando por base a casa em várias regiões, constatava a sua permanência *“porque os pioneiros ainda hoje as constróem”* - de certa forma corroborando as considerações feitas por Costa anos antes - e, em função disto, constatava também, a manutenção de um caráter e uma fisionomia próprios dessa arquitetura *“mais ou menos como a língua e a religião”*. Por outro lado, uma convergência de caráter não significava um mesmo padrão uniforme, pois peculiaridades regionais faziam-se presentes. Assim, o que se ressaltava na arquitetura tradicional brasileira, não seria tanto o padrão (modelo) uniforme, mas o caráter, ou seja: *“a absoluta naturalidade do seu modo de ser. A simplicidade do seu aspecto, a pobreza de elementos decorativos, sóbriedade mesmo, porém honestas em todos os sentidos, desde a planta até a sua localização ou agenciamento na paisagem, técnica construtiva e materiais empregados. Honestidade que é a verdadeira tradição na arquitetura brasileira. O que*

10. Costa, Lucio, “Documentação Necessária,” in *Sobre Arquitetura*, p. 89

importa, pois, é estudar o programa, os materiais, a técnica e a mão de obra dessa arquitetura. Procurar compreendê-la e aprender a reproduzir os passos dos seus construtores, partindo agora de um programa novo, com os materiais, a técnica e a mão de obra contemporâneas.” Na seqüência da tese, questionando a padronização arquitetônica e em particular a moderna - internacional -, afirmava que o arquiteto devia se colocar para além do nacionalismo, mas isto, sem abstrair às *“condições regionais da vida, da experiência, da cultura, da arte e do pensamento do seu povo”*. Rocha, de forma diferenciada de outros arquitetos e críticos que defendiam um uso renovado da tradição, concebia, explicitamente, um regionalismo não como item da simples soma nacional, mas como um valor cultural, ao lado do nacional e do cosmopolita. O arquiteto deveria trabalhá-los em conjunto, sabendo extrair as qualidades apropriadas deles para cada projeto.¹¹ Certamente, Artigas não seria alheio a essa discussão, tendo polemizado sobre a questão com Rocha no *IV Congresso Brasileiro de Arquitetos*, pois se por um lado, era um defensor da “honestidade (ou moral) construtiva”, que as construções do passado informavam, fundamentalmente como uma questão definidora da cultura arquitetônica local, por outro, como já observado, discordava da adoção dos seus processos construtivos.¹²

Um exemplo seminal do trabalho de reinvenção desta honestidade, como característica nacional, Artigas pôde acompanhar no início das atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - *SPHAN* - em São Paulo, quando da recuperação da torre sineira da Igreja de Nossa Senhora do Rosário no Embú, entre 1939 e 1941, dirigida pelo seu colega Luis Saia. A atitude emblemática da ação patrimonialista foi o da substituição da torre que havia sido construída na reforma que a Igreja sofrera no início dos anos 1920, por uma outra, cuja forma havia sido obtida através de registros fotográficos anteriores e que, por associação a outras igrejas, deduziu-se que

11. Rocha Filho, Gustavo Neves da, A Tradição da Arquitetura Brasileira, in Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, p.178.

12. O relatório *Arquitetura e Tradição - comissão nº 1*, que, em parte tomou como base a tese de Rocha, afirmava nas suas recomendações que os arquitetos deveriam estudar a *“nossa arquitetura tradicional, para chegarem a uma compreensão das características da arquitetura brasileira”*. ver: Conclusões das Comissões de Estudos. *Arquitetura e Tradição - comissão nº 1*, in Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, p. 166. Esta recomendação aparentemente vaga, foi objeto de grande debate em plenário. Os dois polemistas, contrários a tese, foram Angelo Murgel e Vilanova Artigas. O ponto de partida da crítica que faziam ao texto, era que ele ao propor esse estudo induzia a um estilo ou, a um pastiche de formas advindas, diretamente, deste estudo. Evidentemente, o relatório não afirmava isso, nem tampouco a tese de Rocha, porém, caso lembremos que, o que Artigas combatia era uma arquitetura, que tinha como uma de suas possíveis conformações o neocolonial, podemos entender que a discussão dava-se nas entrelinhas. De qualquer forma, esta polêmica obrigaria Artigas e, também, Murgel a defenderem uma cultura nacional separada de uma noção imediata de forma ou tipologia tradicionais. Inicialmente Murgel afirmou: *“entretanto, de modo algum poderemos compreender como tradição em arquitetura a adoção, em épocas não recomendáveis, de formas já preteridas ou ultrapassadas, pela adoção e conquistas de novos materiais e de novos processos de construção.”* Ainda que, pese o fato da imprecisão de uma intervenção oral, surpreendentemente diria, na seqüência, que não existiria uma arquitetura brasileira. Ou, pelo menos, não uma arquitetura tradicional brasileira, baseada em formas pretéritas e que deveriam determinar a produção atual. O que sempre existiu foi a arquitetura e seus princípios - compositivos e técnicos -, que aplicados em cada época e lugar, tanto geravam formas clássicas e consagradas como as nacionais. Neste sentido, respeitando os princípios e, ao mesmo tempo, submetida às condições locais, a *“arquitetura brasileira de hoje, profundamente brasileira, visceralmente brasileira, intrinsecamente brasileira, não precisará ter qualquer semelhança ou qualquer obediência a formas, a materiais e a sistemas que já foram vencidos pela conquista e pelo progresso da técnica.”* Com a mesma preocupação interviria Artigas. Para ele, os termos citados do relatório configurariam um *“ponto de vista estético”*. Isto seria equivocado pois, o *Congresso*, partindo desta definição, não alcançaria uma unidade entre os arquitetos. O que devia ser preservado eram os fundamentos da cultura nacional, que não podiam ser imediatamente formalizados. Por isso, afirmava: *“a arquitetura nacional não é uma forma estática, mas um conjunto de noções em movimento, produto da opinião de todos os arquitetos brasileiros que estiverem honestamente procurando preservar as coisas que são as bases da cultura nacional e pelas quais todos nós lutamos”*. Ver Veja-se Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, pp.110-11.

fosse mais próxima da original. Independentemente da correção do restauro, em relação à fidelidade da construção original, o que interessa é que a composição formal conseguida dotava o conjunto arquitetônico de uma leitura que podia “enraizar” as propostas da arquitetura moderna, eliminando, ou esmaecendo o seu caráter burguês e internacional. Sobre elas, Antonio Luiz Dias de Andrade, informou que:

“Convidado para proferir palestra durante o primeiro ‘Arquimemória’, Artigas iniciou sua exposição aludindo às suas impressões causadas pelo forte impacto provocado pelas belas fotografias de Hermann Graeser, retratando os monumentos paulistas, expostas durante o evento.

Impressões ilustradas pelas imagens do Embú, cujas superfícies brancas, límpidas e despojadas, compondo volumes vigorosos, expostos simplesmente à luz do sol, pareceram-lhe a mais veemente afirmação dos cânones da Arquitetura Moderna, pressupondo que seus restauradores desenvolveram sobretudo um projeto da melhor qualidade, um manifesto dos princípios que lhes eram verdadeiros.”¹³

O problema para Artigas, portanto, seria como se apropriar dos princípios da honestidade construtiva, sem cair numa tipologia imitativa, que criticara no *IV Congresso*, apesar da elaboração complexa que Neves apresentou sobre o cruzamento de informações regionais, nacionais e cosmopolitas. Enquanto questão viva da discussão arquitetônica do período, várias elaborações entrelaçavam-se, não sendo estranho que as respostas fossem encontradas nas suas ligações. Num artigo, não assinado, publicado em *Habitat*, no ano de 1952, também, inserido no debate sobre o formalismo moderno, expunha-se a engenhosidade presente nas construções do passado colonial, lamentando o seu “esquecimento”, e após relatar a vertiginosa produção de construções no Brasil, afirmava:

“E não é somente nas duas grandes metrópoles (que se constrói), mas também nos centros afastados, nas margens periféricas, no limiar das florestas, nas extensões arenosas.

Êsse campo, portanto, poderia ser interpretado como fonte de cultura intensiva para a arquitetura de nosso tempo. Todas circunstâncias econômicas e ambientais parecem, em muitos sentidos, favorecer a transformação de tantas experiências solitárias e exemplares, feitas aqui ou alhures, numa experiência comum, ou, antes nacional. Construir a arquitetura Moderna, a fisionomia do mundo de hoje.”¹⁴

O Paraná nos anos 1950 já era uma região consolidada de expansão da economia agrícola, mas certamente guardava muito do Paraná da infância de Artigas, uma “província” periférica, cujos

13. Andrade, Antonio Luiz Dias de, O Nariz Torcido de Lucio Costa, in Sinopses, nº 18, p.6. Registramos que no artigo, a partir de uma terceira forma da torre conseguida através de um outro registro fotográfico, Dias sugere uma quarta hipótese, a de que originalmente a igreja não tinha torre.

14. Construir com Simplicidade, Habitat, nº 9, p.15. Apesar de não assinado, provavelmente o artigo era de autoria de Lina Bo Bardi.

exemplos arquitetnicos ainda permaneciam vivos. Incorporar a *margem*, atravs das suas construes em uso, *como fonte de cultura intensiva*, ao centro,  *metrpole*, como local por excelncia do desenvolvimento, e assim criar a arquitetura nacional como a representao da *fisionomia* dupla do pas, essa foi a operao efetuada por Artigas. Por outro lado, incorporar a arquitetura da *margem*, significava admitir que as suas solues incorporavam qualidades, a exemplo das que Carlo Pagano interpretava na *“arquitetura rural italiana como precursora da funcionalidade na honestidade de suas resolues construtivas”*.¹⁵ Esta casa foi elaborada num feixe conceitual no qual alm dos elementos citados vale realar a obra de Le Corbusier que, interpretada pelo casal Alison e Peter Smithson, pareceu jogar um papel muito importante.

O pensamento do casal, que no devia ser estranho a Artigas, foi fornecido sob a forma de um roteiro pelo manifesto apresentado em janeiro de 1955 na revista *Architectural Design*. Nele, explicaram que:

“Nuestra creencia de que el Nuevo brutalismo es la nica evolucin posible, en este momento, en lo que respecta al movimiento avanzado (en Arquitectura) parte no slo del conocimiento de que Le Corbusier es uno de sus defensores (arrancando de su hormign bruto de su ‘Unit’), (...)

*Lo inovador en el Nuevo brutalismo, entre las tendencias recientes, es que halla sus ms íntimas afinidades no en los estilos arquitectnicos del pasado, sino en las formas de las viviendas aldeanas. Nada se realiza con astucia. La arquitectura surge como resultado directo de un sentimiento de vida.(...).*¹⁶

O apoio de Le Corbusier e as formas das casas aldes! De qual Le Corbusier falavam os Smithson e, que aldeias lhes interessavam? Existem duas questes a serem exploradas para verificarmos a possvel aproximao de Artigas a elas. A primeira seria a que indicava o interesse especfico pelo segmento da obra do mestre franco-suio que ganhou expresso com o projeto *Roq e Rob*, com a Unidade de Habitao de Marseille - e as outras Unidades - e na seqncia com as *Maisons Jaoul* e a capela de *Ronchamps*, concludas, tambm, em 1955 mas, alguns meses aps a data do manifesto, mas de qualquer forma todas em parte anteriores e em parte concomitantes a Casa Baeta e, mais tarde, com *La Tourette*, que escapava da data do manifesto. Frampton caracterizou esta produo como de uma vertente paralela  mais reconhecida - a purista - de Le Corbusier, que tematizou uma monumentalizao do vernculo, estando presente na sua obra desde 1930 quando, do projeto da Casa Errazuryz, no Chile e da casa de fim de semana, construda nos subrbios de Paris, em 1935. Estes dois exemplos seriam significativos, porque, se no primeiro caso o uso de materiais e tcnicas vernaculares podia vir como conseqncia do atraso tecnolgico e da impossibilidade do arquiteto acompanhar a obra, no

15. Silva, Fernanda Fernandes da, *Relatrio de Pesquisa*, s/p.

16. Banham, R., op. cit., pp. 45-6.

segundo, isto já não se aplicava, configurando, portanto, uma alternativa conceitual ao purismo racionalista que lhe seria atribuído.¹⁷ Era esta arquitetura, produto da *“cuenca del mediterráneo”* e de toda simbologia que podia representar, que iria influenciar os jovens arquitetos britânicos. Para Banham, a obra de Le Corbusier funcionou como uma objetiva que construiu um olhar pelo qual os arquitetos puderam reconhecer a cena composta de uma produção arquitetônica *“anónima de sencillas y ásperas formas geométricas de lisos muros y pequeñas ventanas, sin el menor artificio e inmemorialmente situadas en sus característicos paisajes”*.¹⁸ É importante realçar a interpretação que isolava as construções de qualquer artificio. Pois este, representava o contato com uma operação, via de regra instrumentalizadora, forjadora e falsificadora de significados. Era isso que os jovens arquitetos britânicos (também), viam no *people’s detailing*, a versão britânica do Realismo Socialista, portanto, era fundamental distinguir-se dele, para elaborarem o que entendiam como uma *“arquitectura básica”*, sem *“astucia”*, produto *“de un sentimiento de vida”* positivo e para *“descobrirem”* as mesmas qualidades e significados na própria Grã-Bretanha, em casas, de aldeia na Escócia e campestres em Gotland.

Essa aproximação com uma arquitetura *básica* que, representava um outro tipo de organização social e um modo de vida distinto, mas que passava a ser visto como possuidor de qualidades, sem ter que ser (e não devendo ser) alterado, no sentido moderno de padronizado - um sentido vulgar, mas nem por isso menos referenciado no movimento moderno -, foi que marcou o posicionamento do casal Smithson, porquanto a sua arquitetura permanecia tributária do desenvolvimento construtivo.¹⁹

Há aqui sem dúvida uma aproximação de Artigas com essas idéias, ao interpretar qualidades autênticas no vernáculo e utilizá-lo como base elaboração arquitetônica, sem incorrer em soluções imitativas. Não queremos com isso negar uma originalidade à obra de Artigas, nem reduzir as influências que, também, vinham da discussão arquitetônica italiana anterior à II Guerra e

17. Veja-se sobre esta questão Frampton, K., *Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*, pp.226-33.

18. Banham, R., op. cit., p.47.

19 Vemos isto no projeto que o casal realizou em 1956, de uma residência afastada da zona urbana, Casa *Sudgen de Watford*, em que preocuparam-se em utilizar toda a potencialidade da pouca variedade de materiais locais, basicamente madeira e tijolo, ao mesmo tempo, que não se deixavam levar por um mimetismo da arquitetura da região, posto que o número de aberturas e suas generosas dimensões, indicavam uma síntese compositiva entre atualidade e tradição construtiva. Também salientamos, que no mesmo manifesto acima citado, o casal, quando analisando os edifícios de casas populares de Vladimir Bodiansky e *ATBAT*, na Argélia mas, principalmente, no Marrocos e buscando interpretar o pensamento arquitetônico que informava tais obras, não apenas como apropriação de um dado cultural estático, mas como um *quantum* da necessária relação entre atualidade e singularidade que uma obra contemporânea deveria possuir, explicavam que: *“Lo que nosotros llamamos de ‘back-yard’, ellos lo llaman patio, inferido de su conocimiento de las necesidades de los árabes en el área de su enorme expansión...donde establecieron su sistema colectivo dispusieron un espacio para vivir al aire libre. Mientras que la ‘Unité’ fue el resultado de una técnica de reflexión sobre el ‘habitat’ que estaba en uso desde hacía cuarenta años, la importancia de los edificios marroques deriva de que son la primera manifestación de un nuevo modo de pensar.”* (grifo nosso). Para Banham a reflexão sobre essas obras surgiram de forma especular a concepção que utilizaram no projeto do conjunto habitacional de *Golden-Lane*, em 1952, construtivamente moderno. Nele, as áreas de circulação não apareciam apenas como tal, mas, sobretudo com dimensões que deveriam permitir a mesma dinâmica social dos bairros populares.

Vale registrar também a existência de uma zona de sombra “paradoxal” entre os Smithson anti-empiristas e o trabalho “neorealista” de Lina Bo Bardi, que faz meia parede com o de Artigas. Sem querer “resolver” a questão, indicamos que a exemplo dos Smithson, L. Bo Bardi não se limitava a uma pesquisa empírica sobre as relações da arquitetura moderna e da popular - tanto na Europa como no Brasil -, mas conforme Anelli, Renato L. S., tal pesquisa era *“antropologicamente informada”*. Isto aproximava-se do discurso dos Smithson, do qual Artigas também se valia. Ou seja, o entendimento de que as ciências sociais, o saber científico, aplicado para a apreensão da realidade era superior ao empirismo, visto como um método limitado e retrógrado. Anelli, R. L. S., *Arquitetura e Cidade na Obra de Rino Levi*, p.296.

atualizada por Rogers e em parte pelo neo-realismo,²⁰ mas pelo contrrio, entendemos que Artigas demonstrava um conhecimento do debate internacional, do britnico, em particular, a partir de *Architetural Review* - e tambm do italiano, atravs das discusses culturais com as quais estava comprometido como militante, mas tambm atravs da revista *Casabella*. Com esse conhecimento, pde reassumir o modernismo, no apenas porque o realismo socialista havia sucumbido, mas, tambm, porque o modernismo revisto atravs de manifestaes autenticamente populares no era formalista e abstrato. A sua componente autodidata devemos entend-la como a de um intelectual que pesquisa e elabora num enorme esforo, em grande parte, individual e no daquele que cria a partir do nada, de uma sua autntica e pura genialidade nacional, estendendo o conceito de *nacionalismo por subtrao*, em que Schwartz colocou a questo.²¹

CONCLUSO OU A MEMRIA COMO LUGAR DE FORMAO

Entretanto, se pelo lado do repertrio a formulao no era *sui generis*, o caminho at ele sim. O recurso  memria individual como fonte de conceitos e tipologias arquitetnicas, mesclados a um repertrio coletivo, no caso, o da coletividade nacional, hoje, aps as elaboraes de Aldo Rossi so reconhecidas, porm,  poca, no.²² Apesar de todas as crticas ao movimento moderno, ou ficava-se preso as suas formulaes de uma arquitetura condizente com a poca, ou buscava-se sadas no passado e em prticas populares/populistas. A produo arquitetnica como um produto autobiogrfico, ou testemunhal, em que o elemento histrico recente compareceria pela lembrança, era irrisria ou desconhecida.

Atualmente o recurso  memria como base para recuperao do sujeito fragmentado pelo avano da cultura contempornea, desenvolve-se particularmente na literatura e no cinema. Discutindo a questo da obra testemunhal e da autobiografia, Fredric Jameson, observou a historicidade desta ltima, a partir do desenvolvimento do romance desde Rousseau, e afirmou quanto a atual insero cultural dessas duas formas distintas e relacionveis, que *“a zona crucial aqui ser a da infncia (...). Primeiramente, como espao de formao da personalidade ou ego,*

20. Desde que minimizadas as suas orientaes mais “copiadoras” das solues populares, e menos interpretativas, como as dos arquitetos gachos, ou da direo do *PCB*, pr-derrocada do realismo socialista, em que, o importante era o tributo ao nacional-popular, fosse ele o neocolonial ou formas construtivas correntes, lembramos o equivalente em gravura que Artigas criticava: *“gacho com lao ...”*

21. Schwarz, R. “Nacional por Subtrao” in: *Que Horas So?*, p.48. No texto o autor props que a idia de “cpia” na produo cultural, portanto, pertinente para a discusso sobre a “verdadeira” arquitetura moderna brasileira: *“opo e nacional ao estrangeiro e o original ao imitado, oposies que so irrealis e no permitem ver a parte do estrangeiro no prprio, a parte do imitado no original (...) salvo engano, o quadro prope o seguinte arranjo de trs elementos: um sujeito brasileiro, a realidade do pas, a civilizao das naes adiantadas - sendo que a ltima ajuda a esquecer a segunda.”*

22. Para as formulaes de Aldo Rossi relativas a memria, veja-se particularmente os seus livros: *A Arquitetura da Cidade e Autobiografia Cientfica*. Arantes, Olia F., resumiu nestes termos a base da arquitetura de Rossi: *“um dilogo permanente entre a memria coletiva e a individual, a tipologia atemporal e a morfologia local, as formas puras e as solues arquitetnicas concretas.”*. *Arquitetura Simulada*, in *O Olhar*, p.262.

da emergência do 'sujeito' (...) e, em segundo lugar, como a ocasião para o desenrolar do tema e da experiência da memória como um nexo privilegiado com o próprio tempo."²³

Ou seja, historicamente localizada na produção cultural, a infância como articulação do sujeito e sua época, não é natural, sendo uma construção relativamente recente. O que nos interessa é que segundo Jameson, o recurso testemunhal, utilizado para formação do sujeito na cultura burguesa, através de sua subjetividade, ganhou nos países do terceiro-mundo (a categoria aqui é de Jameson) uma conotação coletiva, que no caso ele vinculou ao romance de formação a *"associação de um indivíduo com uma pluralidade de outros"*,²⁴ ou seja, a formação de um corpo social (as vezes tratado como coletividade). Apesar de no seu trabalho Jameson discutir a produção literária, o indivíduo relatado era o intelectual, e seu compromisso para com a sociedade. Assim, entendemos como válido transpor esta análise, para o significado e o valor que adquiria as intenções de Artigas. Quando ele colocava-se como protagonista de sua obra, a sua construção "auto-referenciada", era uma forma de construir uma narrativa coletiva que desse conta da perda de suas referências políticas e culturais, repondo-as em termos de uma história "real", vivida, subjetivamente experimentada, e que evoluindo pudesse relacionar-se com a sua época. Além disso, as experiências da infância e do presente seriam plurais, equivalentes as da maioria da nação, que migrava do campo, ou da pequena cidade para a grande cidade. A sua formalização enquanto "arquitetura de formação" coletiva seria a Casa Baeta. Nela, passado e presente surgiam entrelaçados. Ao utilizar as pranchas das formas de madeira no sentido vertical, atribuiu identidade ao tratamento bruto do concreto, como a buscar substância e propriedade de raiz que o modernismo brasileiro ainda não possuía, em que pese as formulações de Costa. Nesta operação, que inicia a fase brutalista, ou mesmo a chamada *"escola paulista,"* inverte o sentido das suas obras anteriores e modernas em Londrina. Nelas, era o Brasil moderno que integrava a fronteira, o interior/arcaico com a arquitetura, agora era o Brasil "autêntico", mas também arcaico, que qualificava positivamente o modernismo, afirmando a realidade como forma de informar a arquitetura.

Com múltiplas informações, esse trabalho, que conquistou uma resolução arquitetônica nova, iniciava a sua produção brutalista. Mas em Artigas as tensões se renovam e uma continuidade efetiva deste caminho haveria de aguardar os desdobramentos conceituais em outros dois projetos residenciais.²⁵ Estes seriam a famosa Casa dos Triângulos (Casa Rubens Mendonça) e a Casa Taques Bittencourt. A primeira casa mantinha a recuperação do bloco único, ainda que, de forma particular pois, vista de fora, ela desenvolvia-se, com exceção da garagem, um piso acima

23. Jameson, Fredric, Sobre a Substituição de Importações Literárias e Culturais no Terceiro Mundo: O Caso da Obra Testemunhal, in Espaço e Imagem, p.103.

24. Idem, ibidem, p.108.

25. Por outro lado, entendemos como importante reiterar que o projeto da Casa Baeta antecipava e exercitava raciocínios arquitetônicos que viriam à cena nos anos 70 e 80 como o registro biográfico, entendido como fonte de elaboração arquitetônica, como em Aldo Rossi

do nível da rua, avançando o segundo pavimento em balanço, para além do pano de vidro da sala no piso inferior. Na relação casa-cidade, imediatamente traduzida em casa-rua, Artigas introduziria um elemento fundamental para a conformação da “*escola paulista*,” a viga lindeira a calçada, o muro virtual, que fechava e conferia unidade ao conjunto do lote e do bloco, como coisa construída, artificial por excelência. Sobre este elemento Agnaldo Farias lendo as casas modernas de Ruy Ohtake - em muitos sentidos próximas as de Artigas - afirmou que esse trabalho com a viga atualizava “*a noção de pórtico*”, elemento imemorial da arquitetura, “*tema clássico e recorrente destinado a demarcar com maior ou menor acento ritualístico a fronteira, o ponto onde reciprocamente tem-se acesso ao mundo natural ou ao fabricado pelo homem*”.²⁶ Acrescentaríamos, que para Artigas, como marco de dois momentos da construção humana, a viga-pórtico surgia na Casa Mendonça (Fig. 5) como o elemento recíproco da casa na rua e desta na casa, ou seja, o elemento que anunciava para a rua a casa, e o que possibilitava que a casa fosse uma outra rua, um grande vão, conseguido através da repetição da viga, como elemento estrutural.²⁷

Fig. 5: Casa Rubem de Mendonça, São Paulo 1958.

Para o debate daquele momento com os concretistas, esta casa foi particularmente importante na própria definição de Artigas, em relação aos vínculos de sua arquitetura com a indústria e com a standardização e a produção em série. A composição geométrica de triângulos na fachada, advinha de uma flexibilização de sua visão de arte, como também, pela aplicação do que ele entendia como frente única com os arquitetos e com os profissionais ligados ao desenho industrial e disciplinas irmanadas à arquitetura. Isto se aplicava, diretamente, ao conturbado relacionamento que teve com Waldemar Cordeiro, em relação ao qual deveria sentir obrigação de discutir, porque

26. Farias, Agnaldo, La Arquitectura de Ruy Ohtake, p.25.

27. Questão também observada por Farias, A., idem, p.25.

pregava um uso da técnica como mecanismo de transformação social. Posição que sem dúvidas guardava vínculos com o construtivismo. Sobre esta questão Artigas afirmava:

“Algumas casas que fiz marcam a convivência com esse grupo concretista, particularmente uma que tem triângulos na fachada e um significado de momento bem marcado.”²⁸

O significado principal remetia-se a própria noção de seriação que o painel-mural frontal de Mario Gruber, que se estendia pelas laterais e empena posterior anunciava e pregava. Para sua confecção o concreto rugoso da Casa Baeta foi substituído pelo tratamento liso, base para o painel em azul escuro e branco, em que, a precisão e a pureza formal, apenas, era perturbada, por poucos elementos de concreto bruto, em especial, dos pilares também triangulares. Com as Casas Baeta e Mendonça, em que pese as suas semelhanças, delineava-se nas diferenças que explicitavam a produção arquitetônica no interior da produção material, duas matrizes da representação da nação. Os comentários de Artigas sobre Cordeiro e a continuidade de sua obra não deixariam dúvidas, do ponto de vista do projeto como representação e como momento da sociedade, a Casa Mendonça foi como dissemos o limite - vértice e ruptura - da aproximação de Artigas com os concretos. Do enclave conceitual, em que implantara a Casa Baeta, saía o caminho que iria percorrer adiante com sua obra.

Na segunda Casa Taques Bittencourt, de 1959 (Fig. 6), a arquitetura de Artigas definia-se. A Casa apresentava a grande laje que pelo porte, didaticamente, demonstrava que o encerramento de todo o volume era definitivo. Idéia que era acentuada pela unidade que a construção alcançava com a operação sintética que levava a cobertura, na sua lateral, a dobrar-se tornando-se parede e que, em recortes triangulares, desciam ao nível do solo e capturava as fundações. O concreto aparente, que na Casa Baeta ficara limitado ao “frontão”, nesta obra conformava o volume. A honestidade, os princípios de simplicidade e concisão construtivas ganhavam uma expressão definitiva e a verdade dos materiais absorvida ao máximo pelo concreto surgia tátil, à altura das mãos e dos olhos.

28. Artigas, J. B. V., A Função Social do Arquiteto, p.49.

Fig. 6: Casa Mário Taques Bittencourt, São Paulo 1959.

Em Artigas a concisão e a economia de materiais, nunca era pobreza de expressão. Um simples muro, outro elemento primordial da arquitetura, quando comparecia, como nesta obra, era justamente para recuperar sua característica ancestral de construção de uma nova paisagem.²⁹

O muro alto e de pedra, a contrastar com o concreto, delineava o começo da construção, com ele iniciava-se a arquitetura de Artigas, o lote-casa como construção arquitetônica. A dupla e ambígua função de limite entre o exterior-interior era subvertida pela grande abertura que interrompia o muro, que o forçava a dobrar-se e a conformar uma larga passagem - originalmente sem portões -, para pessoas e carros até o abrigo-entrada, já sob a grande laje. O muro que deveria romper e obstruir, mas que na verdade construía, também, conduzia a cidade para dentro da casa, esta, com os serviços dispostos à frente, privilegiava os espaços de convívios na sua parte posterior, e no centro possuía um jardim pelo qual os espaços dos dois andares comunicados por rampas, fluíam visualmente. Com sua organização e com sua praça, a casa era uma pequena cidade funcional, mas sobretudo ideal. Utilizando da mesma operação de interpretação que utilizará na casa Baeta (nela reinterpretando materiais e processos construtivos passados), os elementos da arquitetura, de sua tradição, o muro, o binômio parede-cobertura, ganhavam vida ali onde eles podiam ser modernamente reinterpretados: nem abolidos, nem copiados.

29. Esta questão Tadao Ando definiu, em data recente, desta forma:“(...) un simples muro rompe, obstruye y altera con violencia el paisaje donde se levanta, empieza a mostrar evolución hacia la arquitectura.” Ando, Tadao, *El Muro como Delineación Territorial*, in Frampton, K. (ed), Tadao Ando. *Edificios. Proyectos. Escritos*, p.128.

BIBLIOGRAFIA

LIVROS, TEXTOS E ARTIGOS:

AMARAL, Aracy A.(org.) - "Projeto Construtivo Brasileiro na Arte - (1950-1962)," So Paulo - Rio de Janeiro, MEC-FUNARTE - Secretaria da Cultura, Cincia e Tecnologia do Est. de So Paulo, 1977.

..... - "Arte Para qu?", So Paulo, Nobel, 1987.

ANDRADE, Antonio L. D. de - O Nariz Torcido de Lucio Costa, in Sinopses, So Paulo, n 18, dez. 1992, pp.5-17.

ANELLI, Renato L. S. - "Arquitetura e Cidade na Obra de Rino Levi," Tese de Doutorado, FAUUSP, 1995, mimeo..

ARGAN, Giulio Carlo - "Projeto e Destino," So Paulo, tica, 2000.

ARTIGAS, Joo Batista Vilanova - "Caminhos da Arquitetura," So Paulo, Fundao Vilanova Artigas/Pini, 1986, 2 ed..

..... - "Funo Social do Arquiteto," So Paulo, Fund. Vilanova Artigas/Nobel, 1989.

..... - *Le Corbusier e o Imperialismo*, in Fundamentos, So Paulo, n 18, maio 1951, pp.8-9 e 27.

..... - *A Bienal  Contra Os Artistas Brasileiros*, in Fundamentos, So Paulo, n 23, dez. 1951, pp.10-2.

..... - *Os Caminhos da Arquitetura Moderna*, in Fundamentos, So Paulo, n 24, jan. 1952, pp.20-5.

..... - *Aos Jovens Arquitetos*, in Fundamentos, So Paulo, n 40, dez. 1955, pp.22-7.

BARNHAN, Reyner - "El Brutalismo en Arquitectura," Barcelona, Gustavo Gili, 1966.

BRUAND, Yves - "A Arquitetura Contempornea no Brasil," So Paulo, Perspectiva, 1982.

COSTA, Lcio - "Sobre Arquitetura," Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitrios da Arquitetura, 1962.

FARIAS, Agnaldo A. C. - "La Arquitectura de Ruy Ohtake," Madrid, Celeste, 1994.

FERREIRA, Carlos A. Martins - "Arquitetura e Estado no Brasil - Elementos para uma Investigao sobre a Constituio do Discurso Moderno no Brasil; a Obra de Lcio Costa (1924/1952)," Dissertao de Mestrado, FFLCH/USP, 1987, mimeo..

FRAMPTON, Kenneth - Histria Crtica de la Arquitectura Moderna, Barcelona, G.G., 1983, 2a ed..
.....(ed.) - Tadao Ando. Edificios. Proyetos. Escritos, Barcelona, G.G., 1985.

GOODWIN, Philip L. - "Brazil Builds. Architecture Old and New 1652/1942", New York, MoMA, 1943.

JAMESON, Fredric - "Espao e Imagem: Teorias do Ps-Moderno e Outros Ensaio," Rio de Janeiro, UFRJ, 1994.

- LEMOS, Carlos A. C. - "Arquitetura Brasileira," São Paulo, Melhoramentos/EDUSP, 1974.
- MINDLIN, Henrique E. - "Brazilian Architecture," London, Royal College of Art, 1961.
- MONTANER, Josep Maria - "Despues del movimiento Moderno," Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
- NIEMEYER, Oscar - *Problemas Atuais da Arquitetura Brasileira*, in Módulo, Rio de Janeiro, nº 3, dez. 1955, pp.19-27.
- NOVAIS, Adauto (org.) - "O Olhar," São Paulo, Cia das Letras, 1988.
- PEREIRA, Miguel A - Recuperar as Utopias (a recriação do novo), in Arquitetura e Urbanismo, nº 06, 1985, p.45.
- RIBEIRO, Demetrio - *Sobre Arquitetura Brasileira*, in Horizonte, Porto Alegre, nº 5, maio 1951, p.145.
-, SOUZA, NELSON, RIBEIRO, ENILDA - *Situação da Arquitetura Brasileira*, in Anais IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, São Paulo, IAB, 1954, pp.185-7.
- ROCHA Filho, Gustavo Neves da - *A Tradição na Arquitetura Brasileira*, Anais IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, São Paulo, IAB, 1954, pp.177-9.
- ROGERS, Ernesto N. - "Experiencia de la Arquitectura," Buenos Aires, Nueva Visión, 1965.
- SCHWARZ, Roberto - "Que Horas São," São Paulo, Cia das Letras, 1989.
- TAFURI, Manfredo - "Architettura Contemporanea," Milano, Electa, 1976.
- XAVIER, Alberto/MIZOGUCHI, Ivan - "Arquitetura Moderna em Porto Alegre," São Paulo, FAUFRGS/Pini, 1987.
-/LEMOS, Carlos/CORONA, Eduardo - "Arquitetura Moderna Paulistana," São Paulo, Pini, 1983.

REVISTAS

ARCHITECTURAL REVIEW - London - nº 708, 722, 747

CASABELLA-CONTINUITÁ - Milano - nº 228.

HABITAT - São Paulo - nº 1, 9.

PROJETO - São Paulo - nº 109.

ANAIS

Anais IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, São Paulo, Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1954.

RELATÓRIO

Relatório de Pesquisa: A Revista "Casabella" e o debate arquitetônico italiano dos anos 50 e 60, s/d. Pesquisador responsável: Prof.^a Dra. Fernanda Fernandes da Silva.

DEPOIMENTOS DE VILANOVA ARTIGAS

As Posioes dos anos 50 (1980), depoimento a Aracy A. Amaral, Projeto, So Paulo, (109), 1988, pp.95-102.

DEPOIMENTO AO AUTOR

Prof. Dr. Julio Roberto Katinsky, maro de 1996.